

SPORTUL DE PERFORMANȚĂ PENTRU COPII - REVERSUL MEDALIEI

TRAVINSKAIA Irina

student-masterand,
Facultatea Construcții, Geodezie și Cadastru,
Universitatea Tehnică din Moldova
ORCID ID: 0000-0002-5960-1164

Summary. *The article discusses the features of the legal regulation of relations between young athletes in the field of sports at the international legal level, gaps in international and national sports law regarding children. Possible options for protecting children by improving legislation, programs and the system as a whole in this area are analyzed.*

Keywords. *sports, physical culture, high performance sports, health, children.*

Sportul modern este polivalent și divers. Ca produs al dezvoltării sociale, el constituie o parte organică a culturii societății, dobândind diverse trăsături în funcție de condițiile sociale specifice. Sportul are impact atât indirect, cât și direct asupra dezvoltării culturale și economice nu doar a societății, dar și asupra modului de viață al oamenilor privity în mod individual. Sportul are semnificație pentru dezvoltarea cuprinzătoare și armonioasă a personalității și se manifestă prin faptul că este o zonă vastă de autoexprimare, manifestare și formare a anumitor abilități, talente, care ajută la pregătirea oamenilor pentru viață de zi cu zi, adică pentru diverse tipuri de activități. Grupul operativ al ONU pentru sport definește sportul ca activități fizice care depășesc competițiile sportive. Respectiv, „în sport sunt incluse toate formele de activitate fizică care promovează dezvoltare fizică, bunăstarea mentală și interacțiunea socială. Acestea includ: jocuri; recreere organizată sportivă; sporturi sau jocuri locale” [1]. Tot odată, din alt punct de vedere, sportul ca spectacol, apare ca mijloc de relaxare psiho-emoțională. În acest sens un loc aparte ocupă sporturile de performanță (sporturile olimpice și profesionale), care au ca scop obținerea de rezultate și victorii sportive înalte. Sportul celor mai înalte realizări difuzează un exemplu deosebit de stil de viață, o modalitate de a obține succesul, demonstrează tehnica sportivă înaltă, capacitatea de a învinge un adversar.

Conceptul sportului de performanță este prevăzut de legislația națională. Astfel, art.16 alin.(1) LP330/1999 prevede, că „sportul de performanță reprezintă o activitate specifică, desfășurată în cadrul unui sistem organizat de selecție și pregătire a sportivilor și orientată spre atingerea de performanțe și stabilirea de recorduri” [2]. E o definiție, care necesită clarificare, deoarece în zilele noastre sportul de performanță deja nu funcționează și se nu dezvoltă numai conform legilor sportului, ci și conform legilor afacerilor, respectiv, a devenit o simbioză care

unește sportul „amator” și cel profesionist. Însă această divizare rămâne actuală, datorită faptului, că sportivii amatori își construiesc aproape întotdeauna sistemul antrenamentelor îndreptat spre principalele competiții: Jocurile Olimpice, Campionatele Mondiale, Europene. Ținta sportivilor profesioniștilor este întotdeauna de a obține un profit ca urmare a participării la competiții, ca urmare, și programul de antrenament sportiv se construiește în alt mod. Însă, indiferent de direcția și scopul, sportul de performanță rămâne singurul model de activitate, care vizează funcționarea aproape a tuturor sistemelor corpului și se manifestă deseori în zona limitelor absolute fiziologice și psihologice ale unei persoane sănătoase. Această constituie o diferență principală cu sportul de masă (fundamentul sportului de performanță), care în înțelegerea noastră reprezintă sănătatea oamenilor, modul de recreere activă, acumularea potențialului fizic, ceea ce constituie o bază primordială pentru dezvoltare multilaterală a unui copil. Dar o astfel de activitatea sportivă obișnuită nu devine dominantă în stilul de viață al unei persoane și se construiește într-o dependență limitativă decisivă față de alte activități care ocupă un loc dominant în viață (întâi, activități educaționale generale și speciale, apoi munca profesională). O astfel de poziție, adică „sportul pentru toți” este conceput pentru a rezolva multe probleme socio-economice, cum ar fi unificarea societății, distragerea atenției tinerilor de la dependențe, prevenirea bolilor. Respectiv, sportul constituie un obiect de reglementare și cooperare internațională, principalele documente internaționale din domeniul sportului de masă ar trebui considerate: Declarația Universală a Drepturilor Omului 1948, Carta Internațională a Educației Fizice și Sportului din 1978 cu completările ulterioare, Convenția cu privire la drepturile copilului 1989, Declarația mondială privind educația pentru toți 1990, Carta Europeană a Sportului din 1992, Declarația din Berlin MINEPS 5 (2013) ș.a.. Actele sus menționate țin să ofere tuturor oamenilor posibilitatea de a practica sport și în mod primordial copiilor.

„Educația fizică este cel mai eficient mijloc de a oferi tuturor copiilor și tinerilor abilitățile, atitudinile, valorile, cunoștințele și înțelegerea pentru participarea continuă în societate” [3]. Proprietățile de coordonare, cum ar fi capacitatea de a ritma, de a se orienta în spațiu, de a răspunde la semnale vizuale sau auditive și de a echilibra ar trebui de a fi dezvoltate în primul rând la vârsta școlară, în acest sens, sportul are o importanță vitală. În sportul de performanță în materie de sănătate, uneori, totuși, granițele justificate sunt depășite în mod deliberat. Ceea ce dă naștere unui număr mare de contradicții care nu permit sportului modern să se dezvolte pozitiv, adesea îl discreditează și formează o atitudine negativă a oamenilor, în special a părinților, față de activitățile sportive. Cele mai acute probleme sunt concentrate în suportul științific, metodologic, medical, organizatoric, managerial, financiar, material și etnic pentru activitățile de

pregătire și competitivitate ale sportivilor. Rolul acestor componente în asigurarea eficacității activităților de antrenament este în continuă creștere.

În primul rând, antrenamentul pentru copii ar trebui de a fi format din punctul de vedere al unei perspective de pregătire științifică pe termen lung și a dinamicii realizărilor sportive. Condițiile preliminare și „normele” de realizare sunt drept probleme cheie ale pregătirii copiilor, iar volumul de muncă al copiilor în acest context rămâne de o importanță centrală. Anume în acest sens apare prima contradicția în domeniul sportului de înaltă performanță, care constă în faptul că mai multe genuri de sport devin „mai tinere”. Rezultate extraordinare sunt obținute de către adolescenți, aproape copii, de exemplu, în sporturi precum gimnastica ritmică, gimnastica sportivă, patinaj artistic. În acest sens esența problemei este că are loc un antrenament accelerat al unui tânăr sportiv fără a lua în considerare indicatorii de vârstă ai dezvoltării sale. Este clar că tinerii sportivi pot câștiga și competiții de cel mai înalt rang. În plus, flexibilitatea își atinge valorile maxime în perioada pre-pubertate. Tot ce ține de capacitatea de rezistență atinge cele mai înalte valori anume înainte de debutul pubertății, precum și forța statică, viteza.. Însă, greutățile aplicate sau săriturile nu trec neobservat, și afectează negativ structurile articulațiilor și creșterea oaselor. Încărcările mari conduc la o suprasoboseală a sistemului imunitar și, de asemenea, afectează negativ dinamica creșterii. Pe lângă faptul, că astfel de activități sunt nepotrivite vârstei copiilor din punct de vedere fizic, în unele cazuri sunt nepotrivite și din punct de vedere al dezvoltării psihologice și sociale.

Una dintre soluțiile, care ar putea minimiza impactul negativ al problemei este creșterea limitei de vârstă. În prezent, în majoritatea sporturilor olimpice, persoanele cu vârsta peste 17 ani au voie să participe la competiții. Cu toate acestea, există acele evenimente în care sportivii de 15 ani au voie să participe cu seniori, abia în 2022 această calificare a fost schimbată pentru disciplinele gestionate de ISU. Tot odată, introducerea unor astfel de norme ar contribui și la menținerea regulilor internaționale unificate. Un alt rezultat pozitiv este că concurând în turneele de juniori, unde tot există și dramă și lacrimi, dar nu există atenția întregii lumi, jurnaliștilor cu limbă ascuțită și alte presiuni (măsura puterii soft în relațiile dintre state), sportivii vor dezvolta capacitatea de a face față numeroaselor stresuri pe drumul sportului de înaltă performanță. Participarea la competiții pe grupe de vârstă, Jocurile Olimpice ar trebui să curgă în mod natural ca parte a procesului de antrenament. Aceste competiții ar trebui să fie doar unul dintre multiple mijloace de pregătire pe termen lung pentru obținerea celor mai înalte rezultate bazate pe realizarea cât mai deplină posibilă a capacităților naturale la o vârstă care să permită atingerea culmilor sportivității. În acest sens devin relevante cuvintele antrenorului neozeelandez Arthur Lydiard: „Îmi

amintesc mereu ideile lui G. Holmer, marele antrenor suedez, care spunea că dacă începi să antrenezi un adolescent, nepermițându-i să concureze până nu crește, atunci vei pune bazele viitorului campion olimpic” [4]. Pe lângă stabilirea unei vârste minime pentru participarea în competiții de cel mai înalt nivel, și unei vârste de înmatriculare a copiilor în grupele de începători este necesară și stabilirea în acte normative relevante a unei vârste minime bazate științific pentru înscrierea copiilor pentru antrenament în programe educaționale suplimentare de pregătire sportivă generală.

O altă problemă importantă este complicația extremă a programelor de bază. Sportul modern devine o cursă cu viteza luminii. Pentru a ne convinge de acest lucru, este suficient să comparăm performanțele olimpiadei din 2020 și cele ale olimpiadei din 2000. Un salt ascut este evident chiar pentru o persoană necointerensată, care este complet neinformată în direcția respectivă. Odată cu creșterea apar și schimbări în capabilități tehnice, sportivilor devine din ce în ce mai dificil să se mențină același nivel tehnic complex, prin urmare, pregătirea tehnică se realizează rapid pentru a nu rata momentul vârfului. Pe lângă acest fapt, ca urmare a specializării inevitabil este în creștere spectrul activității fizice, sportivul are din ce în ce mai puțin timp pentru antrenamentul de condiționare, iar antrenorii încearcă voluntar sau involuntar să rezolve problemele dezvoltării fizice în exerciții specializate sau speciale. Acest lucru nu este întotdeauna posibil. În plus, antrenamentul special se efectuează, de regulă, cu intensitate crescută, care vizează mai mult realizarea potențialului decât crearea acestuia.

Este necesară o nouă perspectivă asupra dezvoltării cerințelor pentru competiții la vârsta de juniori și tineret a organizațiilor internaționale. Tendința predominantă de dezvoltare extremă a „dificultății” necesită de a fi schimbată prin dezvoltarea unor programe de competiții echilibrate. Astfel este necesară, dezvoltarea și aprobarea în conformitate cu cerințele standardelor de pregătire sportivă a unor programe educaționale suplimentare exemplare pentru antrenament sportiv separate pentru juniori și seniori, ținând cont de tendințele de dezvoltare a sportului mondial, de noi oportunități pentru știință și tehnologii digitale. De asemenea, e strict necesară elaborarea și aprobarea liniilor directe pentru activitățile federațiilor sportive, organizațiilor (subdiviziunilor structurale ale organizațiilor) responsabile de dezvoltarea fizică timpurie a copiilor.

Problemele sus menționate sunt agravate de prezența unui sistem neorganizat și neechilibrat de selectare a copiilor talentați, atunci când nu se alege un sport pentru un copil, ci un copil pentru sport. Selecția selectivă este un stres psihologic serios pentru mulți copii și părinți, care adesea îl împinge definitiv pe copil departe de sport. Utilizarea tehnologiilor speciale, „elaborate” pe contingentul de adulți, fără a le adapta la metodologia sportului pentru copii și

tineret, duce la „pomparea” prematură a tânărului sportiv și nu se poate vorbi de longevitate sportivă. Aceasta este o contradicție în domeniul tineretului sportul denaturează în cele din urmă esența sportului, paralizează atleții fizic și moral. Evident, că într-o astfel de situație este necesară dezvoltarea unui mecanism de identificare a copiilor supradotați în sport, care va putea să prezice cu exactitate capacitățile unei persoane într-un anumit sport. Este imposibil să irosești puterea și sănătatea unei persoane în care șansele succesului său sportiv sunt atât de mici încât perseverența și voința sa de a câștiga nu pot depăși acest lucru. Multiplu campion olimpic la gimnastică artistică Alexei Nemov consideră că sportul este necesar pentru toată lumea și la orice vârstă, dar la nivel general. „Sporturile profesionale sunt caracterizate de supraoboseală constantă, ceea ce doar dăunează sănătății. Fiecare trebuie să decidă singur, de a intra sau nu în profesie, dacă, desigur, antrenorii văd viitorul” [5].

O metodă progresivă ar putea fi analiza genetică în timpul testării copiilor înainte de a începe cursurile în secțiunile de sport –astfel ar putea fi dezvăluită predispoziția copilului pentru un anumit sport. Printre copiii cu vârsta de 5-6 ani, este imposibil să se distingă calitățile sportive importante ale corpului care corespund modelelor de sportivi de înaltă calificare, deoarece acestea nu au fost încă formate în corpul copilului. „Markerii genetici fac posibilă recunoașterea înclinațiilor ereditare ale unei persoane, a abilităților sale înnăscute” [6]. Programul respectiv se va baza pe politica de conduită etică în cercetarea umană, care definește obiectivele studiului materialului confiscat, responsabilitatea cercetătorilor de a respecta toate cerințele legale și de reglementare aplicabile privind protecția vieții private, respectând cerințele legislației internaționale și abordări în domeniul circulației materialului biologic și a informațiilor conținute în acesta, utilizate în practica internațională.

O alta modalitate de a rezolva problema ar putea de a fi găsită în elaborarea și aprobarea metodologiei și criteriilor de selecție a copiilor supradotați în sport, ținând cont de specificul grupelor de sport care diferă prin caracteristicile activității competiționale. „Atunci când se desfășoară selecția sportivă, este important de acordat sarcini de control într-o formă competitivă” [7]. Respectiv la selectare, o atenție deosebită trebuie acordată manifestării independenței sportive, motivației, , capacității de a-și mobiliza forțele și rezervele, reacției la o performanță nereușită în competiții, participării active la luptă, răbdare, perseverență. Un astfel de sistem trebuie interpretat nu din partea discriminării, ci din partea umanismului, adică dintr-o poziție universală, acest proces ar trebui considerat nu ca o selecție pentru sport, ci ca o alegere a subiectului și perspectivelor de specializarea sportivă.

Schimbarea actuală a priorităților paradigmei de „salvare a sănătății” la paradigma de „formare a sănătății” propune valoarea sportului, ca celei mai

promițătoare modalității de a depăși problemele sociale și criza spirituală a societății moderne. Dar din moment ce extremele nu sunt rare în cazul atitudinii față de sport, părinții ambițioși își pot exploata copiii, care demonstrează timpuriu talent pentru sport, antrenamentele intense și constrângerea de a participa la competiții prezintă un risc pentru psihicul copilului. Nu trebuie de uitat, că maturarea sistemului nervos central stă la baza formării abilităților de coordonare în copilărie timpurie. Nu în ultimul rând, copiii, care se antrenează, trebuie să primească o alimentație adecvată.

În acest sens, una dintre cele mai importante componente ale formării integrale este organizarea optimă a suportului științific, metodologic și biomedical. Potrivit LP 330/1999 art.28 alin.(3) lit.(b) „Cercetările științifice fundamentale. și aplicative în domeniul culturii fizice și sportului urmăresc: sporirea contribuției științei sportului la ridicarea nivelului performanțelor sportive” [8]. Însă o astfel de contribuție nu este una suficientă. Pentru tinerii sportivi implicați în antrenament sportiv intensiv este necesar un serviciu eficient de reabilitare și control asupra stării lor. Prin urmare, măsurile de organizare a nutriției raționale și a sprijinirii nutriționale pentru sportivii ar trebui să includă diverse programe educaționale menite să informeze sportivii juniori și părinții acestora despre alimentația adecvată și posibilitățile de utilizare a produselor sportive.

Este posibil să se rezolve contradicția asociată sportului și sănătății unui sportiv prin îmbunătățirea echipamentului sportiv, îmbunătățirea echipamentului material și tehnic al unităților sportive, și monitorizarea medicală constantă a sănătății sportivilor.

Potrivit pct. 73 al Regulamentului de organizare și funcționare a școlilor sportive aprobat prin HG Nr.31 din 30-01-2019 „Medicul școlii sportive efectuează controlul medical pe parcursul instruirii, cantonamentelor și competițiilor” [9]. Cele alte puncte ale capitolului VII - controlul medical al sportivilor conține prevederile de ordin general, ce țin de verificarea stării sănătății, ceea ce nu este suficient. În acest sens, trebuie acordată o atenție deosebită sănătății mentale, prin introducerea unui post cu normă întreagă de psiholog sportiv în școlile din rezerva olimpică. Simultan ar trebui de organizat activ cursurile de recalificare cu calificarea „Psiholog sportiv” cu deschiderea de programe de master în psihologia sportului.

O atenție deosebită ar trebui acordată obținerii unui învățământ secundar și superior cu drepturi depline în perioada carierei sportive. Educație de bază și specială versatilă, practică industrială și activitate multilaterală vor contribui la realizarea simțului conceptelor de autoeficacitate în diverse domenii. Aceasta va preveni probleme precum: tensiune în relațiile din mediul social și familiar al sportivului, depresie psihică din cauza oportunităților pe care nu le-a folosit în sportul realizărilor înalte, în special, ca urmare a unei încetări neplanificate sau forțate a unei cariere sportive (ex. din cauza unei accidentări).

Subiectul dopajului nu ocolește copiii în sporturile înalte. Dopajul nu este o practică privată a medicilor din sport, ci un sistem bine gândit de sprijin științific, metodologic și medical. La urma urmei, sub condiția dopajului, nu vorbim despre identificarea celor mai puternici sportivi, în acest caz există o luptă între medici și farmacologi, care pot „pompa” cu cel mai mare succes un sportiv.

Crearea Agenției Mondiale Anti-Doping în 1999 a permis Comisiei Medicale a CIO să-și extindă domeniul de aplicare. Acordurile multilaterale în domeniul sportului sunt încheiate în cadrul UNESCO. A fost adoptată Convenția internațională UNESCO împotriva dopajului în sport. Însă activitățile acestor organizațiilor anti-doping special create nu au fost la înălțimea așteptărilor: scandalurile de dopaj nu se potolesc în societate.

Dopajul este un subiect multiaspectual, de aceea problema actuală în sfera dopajului este o chestiune ce ține de granița dintre medicamentele acceptabile în prezent și cele inacceptabile în prezent. Majoritatea oamenilor de rând iau o anumită formă de medicamente de-a lungul vieții. Și nu există nici o îndoială, că un sportiv modern se confruntă cu sarcini enorme în cadrul antrenamentului și corpul lui nu ar fi capabil să se recupereze rapid fără ajutorul agenților farmacologici. După cum a subliniat Irina Viner, antrenorul principal al echipei Federației Ruse de gimnastică ritmică, „medicina trebuie să fie la cel mai înalt nivel, cu ultimele evoluții care să nu distrugă corpul și spiritul uman” [10]. Sănătatea sportivilor ar trebui să fie singura preocupare într-o interdicție a substanțelor. Dacă nu se utilizează medicamente de susținere, sportivul nu ar putea să se antreneze în volume moderne și regimuri de intensitate necesare, iar consecințele negative ale încărcăturilor vor duce la modificări patologice a corpului și a psihicului. Situația se agravează prin prezența standardelor duble în raport cu utilizarea acestuia. De exemplu, conform documentelor prezentate în timpul controlului antidoping de la Jocurile Olimpice din 2016, aproximativ 70% dintre membrii echipei naționale a Norvegiei sunt astmatici. Preparatele cu care sportivii sunt tratați legal conțin salbutamol, care este interzis sportivilor sănătoși. Potrivit NRK, „personalul medical al echipei naționale norvegiene a adus la Jocurile Olimpice de la Pyeongchang 6.000 de doze „permise” de medicamente pentru astm” [11]. O astfel de atitudine duce la evident, că obiectivul strategic al organizației WADA devine crearea lumii monopolare a sportului. Cu alte cuvinte, organizația încearcă să resubordoneze și să influențeze întregul sport mondial modern și CIO. Ea devine din ce în ce mai lipsită de apărare sub presiunea celor mai mari structuri financiare și organizații.

După cum a subliniat E.V. Pavlov, astăzi „sportul a încetat să mai fie o practică exclusiv recreativă sau competitivă; competițiile sportive moderne sunt un domeniu semnificativ al economiei și politicii mondiale, care aduce un profit foarte solid,

adunând un public uriaș de spectatori” [12]. Respectiv, în cea mai mare măsură, funcționarii sportivi, antrenorii și oamenii de afaceri, a căror bunăstare depinde direct de realizările sportive ale secțiilor lor, sunt interesați de utilizarea dopajului de către sportivi. Se agravează situația prin întârzierea normelor juridice în soluționarea problemelor de reglementare juridică a relațiilor publice în domeniul dreptului internațional de antidoping. Îmbunătățirea dopajului este asociată cu tehnologiile înalte, iar normele adoptate pot să nu corespundă tendințelor moderne. Unii sportivi pot îndeplini cerințele înainte de controlul antidopingului, în timp ce folosesc medicamente care ajută serios la îmbunătățirea performanței și ulterior devin dopante.

Pentru a rezolva problemele sus menționate sunt necesare acțiuni la diferite nivele. O acțiune decisivă este necesară din partea CIO cu privire la agenția pe care a înființat-o (WADA). În primul rând, excluderea din conducerea actualei agenții a persoanelor care sunt „instrumente” pentru utilizarea WADA în scopuri politice. Finanțarea proporțională a activităților WADA ar trebui să rămână un principiu cheie al activității sale. Toate modificările trebuie implementate fără posibilitatea ca statele să finanțeze direct organizația, prin urmare - WADA ar trebui să fie finanțată numai prin CIO. Este necesară și îmbunătățirea mecanismului de lucru al WADA, și anume lista de dopaj ar trebui actualizată mult mai repede. Este recomandabil să se ia în considerare posibilitatea de a efectua studii clinice de suplimente nutritive și de a dezvolta mijloace legale pentru a limita publicitatea în mediul acestor suplimente nutritive care conțin substanțe interzise. Conform LP 185/2012 art.10 alin.(1) „Lista substanțelor și a metodelor interzise (lista doping) se aprobă de către WADA. Agenția este responsabilă de publicarea acestei liste în Monitorul Oficial al Republicii Moldova” [13]. În acest sens, un alt pas spre progres ar fi dezvoltarea și implementarea unui sistem digital informațional de referință anti-doping, care o să permită de a obține informații în timp real despre prezența sau absența oricăror substanțe interzise în sport în medicamentele înregistrate în RM și la nivel mondial.

Ar trebui de implementat un program de pașapoarte biologice la nivel mondial, care urmărește să stabilească nivelurile de bază ale indicatorilor cheie de performanță pentru fiecare atlet în copilărie timpurie. Aceasta va fi cea mai productivă dovadă pentru detectarea dopajului genetic. Activitățile de interdicție „corectării” genomul neoptimal al unui sportiv, nu ar trebui să fie privite de către sportivii ca încălcarea dreptului fundamental de a se bucura de cel mai înalt nivel posibil de sănătate, care, evident, poate fi interpretat ca o discriminare bazată pe motive socio-profesionale, ceea ce este interzis conform drepturilor fundamentale ale omului declarate de ONU. Pentru că legalizarea acestora ar duce la crearea categoriilor de sportivi de diverse clase biologice, care nu pot asigura respectarea principiului „fair play” și egalității de șanse.

Ar avea un impact pozitiv desfășurarea programelor educaționale speciale pentru părinții tinerilor sportivi, în care părinții pot afla despre impactul negativ al dopajului asupra sănătății copiilor lor și să învețe cum să identifice simptomele abuzului de dopaj. Astfel de programe ar trebui, de asemenea, să urmărească clarificarea și promovarea conceptului de „avertizori”. Educația parentală anti-doping poate contribui foarte mult în combaterea problemei antrenorilor și a personalului care determină ilegal pe tinerii sportivi să consume dopajul.

Concluzionând se poate de spus, că sportul, ca un sistem de valori autosuficiente, neînlocuibile al culturii moderne, are un potențial creativ imens pentru formarea sănătății fizice, psihosociale, spirituale și morale a unei persoane.

După cum s-a menționat, această întrebare are o relevanță deosebită datorită realităților globale moderne asociate cu creșterea competiției în competițiile internaționale, ceea ce determină misiunea și strategiile de dezvoltare a sportului. Performanța ridicată a unui sportiv este importantă nu numai pentru mediul său, ci și pentru regiune, țară în ansamblu. Această activitate trebuie continuată, deoarece sportul modern este în prezent un domeniu în dezvoltare rapidă, care se concentrează pe un sistem special de producere a recordurilor sportive. Dar, cu toate acestea, când strategia politică pentru Jocurile Olimpice de astăzi este: „Principalul nu este participarea, ci victoria”, când căutarea și promovarea talentelor este de mare interes, nu trebuie să uităm, că copii constituie cel mai vulnerabil grup de oameni. Sportul echitabil ajută în determinarea modalităților de dezvoltare și utilizare rațională a abilităților naturale pe care le are fiecare persoană. „Fiecare copil este o persoană mică... care absoarbe fiecare vedere, sunet, miros și atingere”[14].

În general, propunerile și recomandările sus menționate fundamentează teoria conform căreia, prin cooperarea și protecția intereselor comune în domeniul sportului de înaltă performanță, care sunt în primul rând un mijloc universal de comunicare, popoarele vor contribui la menținerea păcii durabile, la consolidarea respectului reciproc și prieteniei, precum și crearea unui climat favorabil pentru rezolvarea problemelor internaționale. Cooperarea strânsă, ținând cont de competența specifică a tuturor organizațiilor guvernamentale și neguvernamentale interesate, naționale și internaționale, ar trebui să contribuie la dezvoltarea sportului în întreaga lume și creșterea unor generații tinere sănătoase de sportivi cu principii morale înalte.

Referințe:

1. United Nations Inter-Agency Taskforce on Sport for Development and Peace. [Accesat: 12.08.2022] Disponibil: <https://www.sportanddev.org/en/learn-more/what-sport-and-development/what-sport-0>

2. Lege Nr.330 din 25.03.1999 cu privire la cultura fizică și sport. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.83-86, art.399.
3. Declaration of Berlin MINEPS 2013 [Accesat: 02.08.2022] Disponibil: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000221114_rus
4. ЛИДЬЯРД, А. Человек, который изобрел бег (техника и методика) // Легкая атлетика, 1995. - №11. - с.14-15.
5. «Генералиссимус» от спорта [Интервью А. Немова] // АиФ. – 2008. - № 49.
6. УМАНЕЦ, В.А. Спортивная генетика. Курс лекций: Учебное пособие. – Иркутск: Ирк. фил. РГУФКСиТ, 2010. 129с.
7. БРИЛЬ, М. С. Отбор в спортивных играх. Москва: Физкультура и спорт, 1980.
8. Lege nr.330 din 25.03.1999 cu privire la cultura fizică și sport. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.83-86, art.399.
9. Hotărâre nr.31 din 30.01.2019 cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a școlilor sportive. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2019, nr.49-58, art.93.
10. ГРАНЦЕВ, Д. Ирина Винер. Отработать без фанатизма / Аргументы и факты. – 2010. - № 38
11. NRK [Accesat: 02.08.2022] <https://www.nrk.no/sport/olympiatoppen-har-sendt-over-6000-doser-astmamedisin-til-ol-1.13880280>
12. ПАВЛОВ, Е. В. Социокультурный феномен спорта: коммуникативный аспект: диссертация ... кандидата философских наук.
13. Lege nr.185 din 11.07.2012 pentru prevenirea și combaterea dopajului în sport. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.1-5 art.02.
14. СЕЛДИН, Т. «Энциклопедия Монтессори» Манн, Иванов и Фербер, 2015 с.192.

